

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

29e jaargang juli 1955 no. 7

INHOUD (Contents)

<i>Van de Redactie</i> (Editorial)	blz. 278
<i>Vervangingswaarde, vervangingsprijs en dekkingsinkoopfinanciering</i> (Replacement value, replacement price and replacement finance) <i>door Prof. Dr A. Mey</i>	blz. 279
<i>Herziening van conversiekoersen bij voorkeursemissies (met resume in Frans en Engels)</i>	blz. 293
(Revision of conversion prices in case of preferential issues (with a summary in French and English)) <i>door Dr A. I. Diepenhorst</i>	
<i>Het vervangingsprobleem bij duurzame productie-middelen II</i>	blz. 300
(The replacement policy for durable means of production) <i>door Prof. Dr J. L. Mey</i>	
<i>Moderne Staatsadministratie II</i>	blz. 310
(Modern Government Accounting) ¹⁾ <i>door A. van Dongen</i>	
<i>9e Congres van de International Fiscal Association (I.F.A.) te houden van 5 tot 9 September a.s. te Amsterdam</i>	blz. 318
(9th Congress of the International Fiscal Association (I.F.A.) to be held from 5 till 9 September next at Amsterdam) <i>door Th. van Hoorn</i>	
<i>Samenvatting: Het jaarverslag door K. Soesbeek</i>	blz. 320
(Summary: The annual report by K. Soesbeek)	

¹⁾ a summary in French and English will appear in the September issue

Boekbesprekingen (Book reviews)

<i>De betekenis van de groothandel in ijzer en staal voor de grote metaalverwerkende industrie. Publicatie van de Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam</i>	blz. 321
(The importance of the wholesale trade in iron and steel for the big metallurgical industry. Publication of the „Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam”)	
door <i>Dr W. J. v. d. Woestijne</i>	
<i>James B. Jefferys, Simon Hausberger, Goran Lindblad. Productivity in the distributive trade in Europe</i>	blz. 321
door <i>Dr W. J. v. d. Woestijne</i>	
<i>Bedrijfsstatistiek door Prof. P. de Wolff</i>	blz. 322
(Business statistics by Prof. P. de Wolff)	
door <i>Prof. G. Goudswaard</i>	
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 323
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	

VAN DE REDACTIE

Prof. Dr S. Kleerekoper heeft besloten, te bedanken voor de functie van redacteur van de rubriek Literatuur van dit blad. De Redactie heeft gemeend zich bij dit besluit te moeten neerleggen. Zij brengt op deze plaats gaarne dank aan Prof. Kleerekoper voor de zeer waardevolle medewerking die hij sinds September 1932 als rubriek-redacteur aan het M.A.B. heeft willen verlenen.
